

KORONAVIRUSDA XAMILADORLIKNING KECHISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5839862>

Yuldasheva Gulbaxor Maxmudjonovna

Andijon Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi,

Onalikda hamshiralik parvarishi kafedrasida o'qituvchisi,

Annotatsiya: *Dunyoda sodir bo'layotgan umumiy tashvish va asabiy holatlarni tushungan xolda, ta'kidlash kerakki, homiladorlikni kechishiga xavf soluvchi asosiy omil bu – stress (ruhiy zo'riqish)dir. Asoslanmagan yangiliklarni o'qishdan bosh tortish, gigienik tartiblarga amal qilish va pozitiv bo'lish lozim. Yo'ldosh va onaning salomatligi homilani virusdan himoyalaydi.*

Kalit so'zlar: *COVID-19, Koronavirus, homiladorlik, fiziologik holat, infeksiya, stress, platsentar to'siq, astma, diabet, buyrak yoki jigar kasalliklari.*

COVID-19 bilan kasallanish xavf guruhlari orasida homilador ayollar alohida o'rin egallaydi. Ma'lumki, homiladorlik bu fiziologik holat bo'lishiga qaramay, bir qator a'zo va tizimlarning, shu jumladan, immun tizimning o'zgarishi bilan kechadi. Shu sababli homiladorlik vaqtida infeksiyalarga nisbatan sezuvchanlik sezilarli darajada oshadi. Koronavirus homilaning rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini shifokorlar hali ham kam bilishadi. Biroq, koronavirus bilan kasallangan homilador ayollar boshqa sog'lom insonlarga qaraganda og'irroq alomatlarni ko'rsatmaydi.

Ko'pgina odamlar kabi, virusni yuqtirganda, homilador ayollar odatda yo'tal, isitma, nafas qisilishi, bosh og'rig'i va hidni yo'qotish kabi yengil va o'rtacha darajadagi alomatlarga duch kelishadi. Aksariyat ayollar bir necha kun ichida tiklanadi.

Koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq cheklovlar bo'lishi tabiiy. Ammo dam olish, jismoniy faoliyat va turmush tarzini to'g'ri tashkil etish (ijtimoiy masofa, gigiena va himoya tartiblari) bilan bu qiyinchiliklarni engish mumkin.

homila koronavirus infeksiyasining bevosita nishoni emas. Virus homilaga teratogen ta'sir ko'rsatmaydi. Platsentar to'siq homila uchun ishonchli to'siq bo'lgani bois chaqaloqlar sog'lom tug'iladi. Ko'p narsa onaning holati va koronavirus infeksiyasining og'irlik darajasiga bog'liq. Odatda tug'ruq engil o'tadi, ya'ni bolalar kasallik alomatlarisiz tug'iladi. Eng muhimi – ularni o'z vaqtida alohidalash.

Agar onada COVID-19 ga shubha tug'lsa yoki bemorlar bilan aloqada bo'lgan bo'lsa, emizishni to'xtatmasligi kerak deb hisoblanadi. Ammo ayolda yuqori isitma yoki virusli infeksiyaning boshqa alomatlari bo'lsa va shifokor ko'krak suti bilan o'tadigan va bolaga zararli ta'sir qiladigan dori vositalarini buyurgan bo'lsa, ko'krak bilan boqish davolash vaqtida to'xtatiladi. Ushbu davrda ona sutini sog'ish orqali laktatsiyani ushlab turish va sog'aygandan keyin ko'krak bilan boq'ishni davom ettirish lozim.

Homilador ayollar xam oddiy odamlar kabi zararlanishdan saqlanishlari lozim. COVID-19 ni tarqalishini tirsagiga yo'talib, kasal odamlar bilan aloqa qilishdan saqlanib,

qo'llarni tez-tez sovun va suv yoki spirt asosli qo'l sanitariya vositalari bilan yuvish orqali to'xtatish mumkin.

Juda kamdan-kam hollarda homilador ayollarda jiddiy alomatlar mavjud. Yurak muammolari, astma, diabet, buyrak yoki jigar kasalliklari bo'lganlar alohida xavf guruhiga kiradi, ularga uyda qolish va iloji bo'lsa, har qanday ijtimoiy aloqadan qochish tavsiya etiladi.

Homilador ayollar uchun ba'zi viruslar juda xavflidir, ammo Covid-19 ushbu toifaga tegishli ekanligi haqida hech qanday dalil yo'q. Britaniyalik olimlar tadqiqotda ishtirok etishga rozi bo'lgan homilador ayollar yordamida hamon ma'lumot yig'ishmoqda va ushbu muammoni o'rganishmoqda.

So'nggi paytlarda virusning og'ir shakliga chalingan ayollar erta tug'ilgan chaqaloqlarni dunyoga keltirganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Biroq, erta tug'ilishning aniq sabablari hali ham noma'lum.

Homiladorlik davrida o'sayotgan homila ayolning o'pkasi va yuragiga bosim o'tkaza boshlaydi, bu esa qon aylanishini qiyinlashtiradi. Agar homilador ona Covid-19 bilan og'ir kasal bo'lsa, bu uning ahvolini yomonlashtirishi va nafas olishni qiyinlashtirishi mumkin. Bunday hollarda shifokorlar kasalxonada ayolni diqqat bilan kuzatib boradilar.

"Isitmani keltirib chiqaradigan jiddiy kasalliklar ba'zan erta tug'ish va tug'ilish bilan bog'liqdir.

Ko'p hollarda koronavirusga chalingan bemorlarda shifokorlar ayolning muddatidan oldin qisqarishi bo'lgani uchun emas, balki uning nafas olishiga yordam berish kerak bo'ladi. Kasallik abort qilish xavfining oshishiga olib kelishi haqida hech qanday dalil yo'q.

Virusning onadan homilaga yuqishi mumkin. Onadan bolada koronavirus yuqtirgan bir necha holatlar haqida eshitganmiz, biroq barcha chaqaloqlar tuzalib, shifoxonadan chiqarilgan. Chaqaloqni aniq qayerdan yuqtirganligini aniqlash juda qiyin: bachadonda, tug'ruq paytida yoki tug'ilgandan keyingi dastlabki daqiqalarda bo'li mumkin.

Homilador onalardan o'zlarini va bolasini himoya qilish uchun o'zlarini izolyatsiya qilishni va shifokorga rejalashtirilgan tashriflarni kechiktirishi mumkin. Homilador ayollar muntazam tekshiruvlarga borishlari kerak. Ushbu tashriflarda esa shifokorlar tomonidan extiyotkorlik bilan gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda bemorni qabul qilishi va yordam berishi tavsiya etiladi.

Covid-19 tashxisi tasdiqlansa - kasallikning yengil shakli bo'lsa, homilador ayollar terapevt nazorati ostida uyda davolanishlari mumkin. Kasallikning o'rtacha va og'ir shakllari bilan kasalxonaga yotqizish talab etiladi. Bunday holatda, homilador ayolni izolyatsiya qilingan palataga joylashtirishni tavsiya qiladi.

Covid-19 bilan kasallangan ayollarning aksariyati bir necha kundan keyin o'tib ketadigan yengil alomatlariga duch kelishadi.

Homilador ayollarga agar ishlaydigan bo'lsa, uyda ishlashga to'g'ri keladi. Homilador ko'proq surunkali kasalliklar, masalan, astma, diabet, buyrak yoki jigar kasalligi va boshqalar bo'lsa, ijtimoiy aloqalardan qochishi va uyini tark etmasligi kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ya.N. Allayorov, D.Q. Tosheva, D.O‘. Yusupova Onalikda hamshiralik parvarishi. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. 2018 y.
2. Ya.N.Allayorov Akusherlik va ginekologiya Tibbiyot kollejarining 3720101 – davolash ishi feldsheri yo‘nalishi o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2013 y.
3. Allayorov Ya.N., Tosheva D.G., Yusupova D.O‘. “Onalikda hamshiralik parvarishi”, “Voriz” nashriyoti, T., 2012y.
4. Veb saytlar [https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?https://www.bbc.com/russian/features-52584870)
<https://www.bbc.com/russian/features-52584870>